

Лариса Ямпольська
Larysa Yampolska
кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри всесвітньої історії
Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, Харків
yampolska.larysa@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-7884-8050>

ПРОБЛЕМИ ВІЙНИ ТА МИРУ В ПОЗААУДИТОРНІЙ РОБОТІ ІЗ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ ХНПУ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ

Доповідь присвячена питанням війни та миру в позааудиторній роботі із здобувачами вищої історичної освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Розглянуті різні форми позааудиторної діяльності: наукові гуртки, конференції, круглі столи, зустрічі з ветеранами локальних війн і миротворцями, військово-історична реконструкція, музейна педагогіка. Зроблені висновки про їхню роль у формуванні загальнолюдських цінностей, національних інтересів, комеморативних практик, ідей толерантності, добросусідства, мультикультуралізму серед учасників освітнього, наукового, виховного процесу ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Ключові слова: *війна, мир, позааудиторна робота, миротворчість, військово-історична реконструкція, музейна педагогіка, комеморативні практики, мультикультуралізм.*

The report is devoted to issues of war and peace in extracurricular work with the students of higher historical education at H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. Various forms of extracurricular activities, including scientific circles, conferences, round tables, meetings with veterans of local wars and peacekeepers, military-historical reconstruction, museum pedagogy have been considered. Conclusions about their role in the formation of universal human values, national interests, commemorative practices, ideas of tolerance, good neighborliness, and multiculturalism among the participants of the educational, scientific, and educational process at H.S. Skovoroda KhNPU have been made by the author.

Key words: *war, peace, extracurricular work, peacekeeping, military-historical reconstruction, museum pedagogy, commemorative practices, multiculturalism.*

Локальні війни та військові конфлікти, до яких належить і сучасний широкомасштабний російсько-український конфлікт, мають свої особливості у характері збройної боротьби, формах і способах впливу на населення. Під загальною назвою «війни четвертого покоління» виникла ціла низка прикладних теорій, зокрема мережево-центричної, гібридної, асиметричної війни, «війни-заколоту», «безмежного терору». Однак всі вони є репрезентаціями загального конструкту війни як антагоністичного руйнівного

зіткнення сторін. Євген Месснер, автор теорії «некласичних» війн, зазначав: «...кожній фазі розвитку людської моралі відповідає особливий стиль війни», «...у минулих війнах важливим вважалося завоювання територій. У подальшому будуть вважати завоювання душ у ворожій державі, де психіка воюючих народів стане четвертим виміром...» [1, с. 101-102].

Важливу роль у дослідженні проблем війни та миру, формуванні комеморативних практик, ідей толерантності, добросусідства, цінування різноманіття та мультикультурності народів світу відіграють різні форми позааудиторної роботи із здобувачами вищої освіти на факультеті історії і права: наукові гуртки, конференції, круглі столи, дискусії, презентації, зустрічі з ветеранами локальних війн і миротворцями, військово-історична реконструкція, музейна педагогіка тощо.

Основними напрямками роботи студентського наукового семінару «Сходознавчі студії» (керівник – доц. Лариса Ямпольська), який працює на історичному факультеті з 2015 р., є: локальні війни ХХ – початку ХХІ ст., етноконфесійні конфлікти, диктаторські режими, миротворчість, цивілізаційно-культурний вимір орієнтальних досліджень [2]. Теми, які виносилися на обговорення семінару: «Роль армій у країнах Сходу», «Японія в Другій світовій війні: контрверсійні питання», «Гарячі точки» «холодної війни» на Сході: історична ретроспектива та сучасні рефлексії», «Арабські революції 2010-2011 рр.: лівійський і сирійський сценарії», «Злочини проти людства не мають терміну давності: диктаторські режими на Африканському континенті», «Курдське питання» і курдизм на Близькому Сході: реалії та перспективи», «Етнічні, конфесійні, гендерні маркери Афганістану в часи протистояння й пошуку компромісу в суспільстві».

Результатом роботи студентського наукового семінару «Сходознавчі студії», клубу військової історії «Шерман», наукових гуртків – історіографічного, краєзнавчого, етнічної історії – є підготовка та участь студентів і аспірантів у Міжнародних науково-практичних конференціях «Сходознавство: актуальність і перспективи» [3], «Краєзнавство і вчитель», Всеукраїнських студентсько-учнівських наукових конференціях «Козацькі читання», «Актуальні питання історичного розвитку України і світу очима української молоді», регіональних і всеукраїнських наукових конкурсах і турнірах, які порушують питання війни та миру.

18 лютого 2022 р. на базі історичного факультету відбулась студентсько-учнівська конференція «Миротворчі місії України», присвячена 30-річчю участі України в миротворчих операціях під егідою ООН і НАТО. Конференція проходила за підтримки Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради та ГО «Об'єднання миротворців ООН, учасників міжнародних операцій та інвалідів війни» за напрямками: «Правове регулювання миротворчих операцій під егідою ООН і НАТО»; «Миротворчі операції України», «Український миротворчий рух в особах» [4].

Факультет історії і права співпрацює з Харківською регіональною організацією «Ветерани та інваліди локальних війн», Харківською обласною спілкою ветеранів Афганістану Української спілки ветеранів Афганістану. За участі ветеранів Афганської війни, викладачів і аспірантів нашого університету,

у 2019-2020 рр. були проведені загальноуніверситетські круглі столи: «Афганська війна (1979-1989): історичні уроки та сучасність», «Афганська війна (1979-1989) – жива пам'ять» до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав [5]. Дискутувалися питання про причини війни, участь підрозділів спеціального призначення та прикордонних загонів у військових операціях, використання різних тактик опозиційними силами; явище «афганського синдрому» і «втраченого покоління»; героїзм і доля пересічної людини на війні; роль зовнішнього фактору в громадянських війнах і необхідність застосування дипломатичних засобів для вирішення конфліктів.

Дієвою формою позааудиторної роботи із здобувачами вищої історичної освіти є участь у військово-історичній реконструкції Другої світової війни, яка виступає невід'ємним елементом відтворення історичної спадщини, посилює інтерес до «живої історії», сприяє формуванню патріотичних почуттів і громадянської позиції. Цим завданням підпорядкована діяльність Харківського військово-історичного товариства «Рубіж», членами якого є 6 випускників нашого університету, 3 – історичного факультету, які разом із вихованцями беруть участь у щорічних фестивалях військово-історичної реконструкції «Минуле з нами», «Сила нескорених», польових тактичних і меморіальних заходах, виставках до Міжнародного дня музеїв.

Важливою формою національно-патріотичного виховання молоді є музейна педагогіка, а ланкою зв'язку поколінь – наші випускники. Призеркою проекту «Гордість освітянського Харкова» 2021 р. стала випускниця історичного факультету Ольга Корнієнко, учителька історії Харківської гімназії № 86, координаторка роботи шкільного історичного музею, який посів II місце на Всеукраїнському конкурсі. У цьому році її вихованці – переможці обласного туру Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу» у відділенні «Музеї військово-історичного профілю» (Яна Мартинова, Леонтій Сухоставець), обласного етапу фотоконкурсу «Україна – це ми!» (Єлизавета Коляда), учасники військово-історичної реконструкції [6].

Глобальні війни та сучасні конфлікти проводять чітку лінію ідеологічного та інформаційного розмежування. Учасники освітнього, наукового, виховного процесу ХНПУ імені Г.С. Сковороди знаходяться на передньому краї цієї боротьби, роблять все можливе для створення правдивої картини війн, аналізу та розуміння їхнього внутрішнього смислу, змінюючи концепцію історичної освіти, політику пам'яті, заново ставлячи питання про національні інтереси, загальнолюдські цінності, миротворчість, безпеку та державні кордони.

Список використаних джерел:

1. Хочешь мира, победи мятежнойну! Творческое наследие Е.Э. Месснера. М.: Военный университет, 2005. 696 с.
2. Студентський науковий семінар «Сходознавчі студії». URL: <http://hnpu.edu.ua/uk/division/naukova-diialnist-kafedry-vsesvitnoyi-istoriyi>
3. Міжнародна науково-методична конференція «Сходознавство: актуальність і перспективи». URL: <http://hnpu.edu.ua/uk/division/naukova-diialnist-kafedry-vsesvitnoyi-istoriyi>
4. Студентсько-учнівська конференція «Миротворчі місії України». URL: <http://hnpu.edu.ua/uk/hronika-podiy-istorychnogo-fakultetu>
5. Круглий стіл «Афганська війна (1979–1989 рр.): історичні уроки та сучасність. URL: <http://hnpu.edu.ua/uk/news/kruglyy-stil-afganska-viyna-1979-1989-rr-istorychni-uroky-ta-suchasnist>
6. Історичний музей Харківської гімназії 86. URL: <https://www.facebook.com/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%97-86-102473345709261>